

MUZIKA KÓRKEM ÓNERINIŇ BALALAR TÁRBIYASINDAĒI ÁHMIYETI

Ashildiyev Kuanishbay Abatovich

NMPI muzika tálimi hám kórkem-óner qánigeligi 2-basqısh magıstantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292567>

Anotaciya. *Bul maqalada mektepke shekemgi bilimlendiriw orınlarında qaraqalpaq milliy muzika folklorın paydalanıw usılları haqqında sóz etilgen hámde balalardıń psixologik ózgeshelikleri tiykarında analizlengen.*

Tayanısh sózler: *mektepke shekemgi bilimlendiriw, qaraqalpaq xalıq folklor kórkem-óneri, qosıq hám ayaq oynılar, milliy tárbiya, ádep-ikramlılıq, ruwxılıq.*

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

Аннотация. *В данной статье говорится об использовании каракалпакского национального музыкального фольклора в местах дошкольного образования и анализируются психологические особенности детей*

Ключевые слова: *дошкольное образование Каракалпакское народное фольклорное искусство, песни и танцы, национальное воспитание, нравственность, духовность.*

THE IMPORTANCE OF MUSIC IN THE UPBRINGING OF CHILDREN

Abstract. *This article discusses the use of Karakalpak national music folklore in preschool education and analyzes the psychological characteristics of children.*

Key words: *preschool education karakalpak folklor art, songs and dances, national education, morality, spirituality.*

Hár qanday dáwirde de jámiyet aǵzaların óz zamanınıń ilimli, bilimli, mádeniyatlı adamları sıpatında tárbiyalawda muzikalıq kórkem-ónerdiń áhmiyeti ayrıqsha. Sonlıqtan hár bir muzikalıq shıǵarmanıń qunı óziniń tıńlawshısınıń sanasına estetikalıq tásiri menen belgilenedi.

Usı kóz-qarastan qaraqalpaq milliy muzıkası óziniń eń birinshi folklor dóretpelerinen baslap-aq keń tıńlawshılar jámáatiniń sana-seziminiń ósiwine, dúnyaǵa kóz-qarasınıń tereń qalıplesiwine belgili dárejede tásir etpekte. Bul ayrıqsha milliy folklorlıq kórkem shıǵarmalar mısasında dárhal kórinedi. Sebebi, milliy folklor shıǵarmalarında tariyxıy temalarǵa, waqıyalarǵa dıqqat awdarıwı sol xalıqtıń milliy kórkem sanası rawajlanıwınıń, turmıs shınlıǵın realistlik kóz-qarastan súwretlew tájiriybesi ósiwiniń bir basqıshı bolıp tabıladı. Hár bir xalıqtın óz tariyxı, mádeniyatı, kórkem-óneri, kórkem ádebiyatı bar. Olar óziniń úlken ya kishi bolıwına qaramastan jáhán ádebiyatı menen mádeniyatı gáziynesine óz úlesin qosadı. Qaraqalpaq xalqı da áyyemnen

Dekabr, 2024-Yil

bay mádeniyatqa, kórkem-ónerge, kóp ásirlik tariyxına iye xalıqlardıń biri bolıp, dúnya júzine milliy muzıkalı miyrasları menen keńnen tanıqlı boldı.

El basshımız óz sózlerinde «Biziń wazıypamız eń áwele, ruwxıy baylıgımızdı hám babalarımızdıń bay dástúrlerin dawam ettiriw»-dep keltirip, hámmemizdi sol sahawatlı islerge shaqıradı.

Bul bilimlerde qollanıw, ósip kiyatırǵan jas áwladtı tárbiyalawda, tálim beriwde ullı hám dana xalqımızdıń turmıs tájiriybelerinen, tárbiyalıq pikirlerinen paydalanıp, elimizdiń hár-bir shańaraǵındaǵı milliylikti saqlaǵan hálde tálim-tárbiya islerin alıp barıw-bul zaman talabı. Hár bir xalıqtıń muzıka madeniyatınıń rawajlanıwında, saz ásbaplardıń tutqan ornı úlken áhmiyetke iye. Muzıka óneri xalqımızdıń madeniyatınıń ajıralmas bólegi bolǵanı sebepli ata-babalarımızdan miyras bolıp jetip kelgen ruwxıy duńyamızdıń jalǵası.

Eń áyyemgi saz áspablardıń biri «Qobız» bolsa, tariyxta, xalqımızdıń ásirler boyı basınan keshirgen ómirin, awır turmısın, salt –dástúrin, pútkil saltanatın kóz aldımızǵa elesletip, tariyxıy dástan etip aytıp tur. Sebebi qobızdıń seslerinde adamzattın muńın, hásiretin, shıdamlılıǵın, mártligin, batırlıǵın, quwanışın, ulıwma hújdanı menen dıyanatın sezeseń. Usınday etip saz áspablardıń bizler bilmegen káramatlı qasiyetleri elege shekem adamzattı tań qaldırıp kelmekte. Jaslardı bay mádeniy miyras hám tariyxıy dástúrlerde jáne ulıwma adamzatlıq dúrdanalardı húrmetlewge, Watandı suyispenhilikke tárbiyalaw biziń elimizde ámelge asırılıp atırǵan barlıq reformalardı belgilewshi faktor bolıp tabıladı»-degen pikiriniń qanshelli keńligin, ullı xalqımızdıń ruwxıy baylıǵı bolǵan muzıka madeniyatınıń, sonıń ishinde milliy saz áspabların bizge shekem jetkergen áwladlardan ásirler asa ótmishden ziban berip turıwınıń ózi kishi xalıqtıń úlken ruwxıy qudireti ekenligin dálillese, al, sol saz áspabınıń sırtqı kórinisi, ǵayrı naǵısları hám onıń dúzilisiniń ózi xalıqtın biybaxa miyrası hám ullılıǵın sıpatlap turıptı. Milliy mádeniyatımızdıń, qadriyatlarımızdıń rawajlanıwına keńnen orın beriliwi, mámleketimizde shıǵıp atırǵan nızamlarda oqıw-tárbiya islerin standartları darejesine kóteriwi, jaslarda milliy oyanıw, Watanǵa muxabbat, garezsizlik ideyalarına sadıqlıq ruwxında tárbiyalaw, oqıtılıp atırǵan hár-bir panniń tiykari bolıp tabıladı. Jaslarımızdıń milliy miyrasımızdı, muzıka ásbapları, olardıń kelip shıǵıw tariyxı, dúzilisi, soǵılıwı, sazlanıwı hám shertiwi usılları menen keńnen tanısıwı, biliwi olardıń bilim dárejesin keńeyttiredi, olardıń óz qanıygeliklerin bekkem iyelewi ushın hár tárepleme tásirin tiygizedi.

Bul maqalada mektepke shekemgi tárbiya orınlarında balalar folklorınıń muzıkalıq jaqtan úyreniliwi hám paydalanıw usılları házirgi zaman talaplarına say teoriyalıq sóz etiledi. Mektepke shekemgi tárbiya orınlarında qaraqalpaq milliy balalar muzıka folklorın paydalanıw usılları usı

Dekabr, 2024-Yil

kúnga shekem arawlı izertlenbedi. Sol sebepli, bul maqalada balalar muzika folklorı tereń, ján-jaqlama tallanıp kórsetiledi. Onıń balalardı ruwxıy-mádeniy jaqtan tárbiyalawdağı tutqan ornı úyreniledi. Balalarğa tálim-tárbiya beriwde muzikalı folklor shıǵarmalarınan paydalanıw usılları anıqlanadı. Nátiyjede, qaraqalpaq balalar milliy muzikalı folklorlıq shıǵarmaları muzikalıq tárbiyalıq qásiyetlerdi ózine síndirgen halda, bizge tárbiyanı ayqın kórsetip beretuǵın shıǵarmalar sıpatında bahalawǵa bolatuǵınlıǵı dálillendi. Temanıń mazmunın hár tárepleme ashıp beriw hám onı balalarǵa jetkeriwde qollanılgan materiallardıń keń túrde axborot beriw imkaniyatı bolsa, bul da onıń ilimiy jańalıǵınan bolıp esaplanadı.

Ǵárezsizlik jıllarında qaraqalpaq folklorınıń ilimin óziniń eń biyik rawajlanıw dárejesine jetti desek qátelespeymiz. Bul taraw boyınsha izertlew jumıslarına keńnen kewil bóline basladı.

Sonıń menen birge, qaraqalpaq follorınıń ishinen keńnen orın alǵan balalar folklorınıń da ádebiyat tanıw iliminde izertleniwı baslı máselege aylandı. Balalar folklorı ele tolıq jıynap bolınǵan joq.

Al jıynalǵanları bolsa otızınshı jıllardaǵı hár qıylı oqıw kitaplarında, Ózbekstan ilimler Akademiyasınıń Qaraqalpaqstan bólimniń qol jazbalar fondında, «Ámiwdárya» jurnalınıń 30-40 jıllarǵı sanlarında saqlanbaqta. 50-jıllarǵa kele balalar folklorınıń geypara jıynalǵan úlgeri xrestomatiyalar menen «Qaraqalpaq xalıq poeziyasınıń antologiyası»na¹³ engizilgen. Al, sońǵı jılları balalar folklorınıń úlgeri ayırım kitapsha etip, iqshamlı túrde bezetilip baspadan shıǵıp atır.

Xalıq folklorına jatatuǵın, sonday-aq balalar folklorında balalardı tárbiyalawǵa úlken áhmiyeti bar geypara ertek, ańızlar, etnografiyalıq materiallar, dástanlar P.Rıchkov (1750-j), N.Muravev (1819-1820), Ch.S.Valixanov (1840), Riza-Kuli Mirza (1872), N.Kerazin (1875), A.Divaev (1901), N.Ostroumov (1891), A.Rossikova (1891), A.I.Belyaev (1903)lar táreplerinen jazıp alınadı. Bulardan keyin belgili ilimpazlarımız N.A.Baskakov, A.S.Morozova, S.E.Malov, A.A.Sokolov, N.Dáwqaraev, Q.Ayımbetov, O.Kojurov, R.Qosbergenov, N.Japaqov, Q.Maqsetov, S.Kamalov, A.Karimov, S.Nietullaev, N.Kamalov, Q.Mambetnazarov, A.Alimov, Á.Tájimuratov hám basqalar ózleriniń folklorı jıynaw boyınsha shólkemlestirilgen ekspediciyalarında balalar folklorın bayıttı.

Balalar folklorın izertlew boyınsha bir qansha shıǵarmalar dóretiledi. Mısalı, Á.Tájimuratovtıń 1965-jılı baspadan shıqqan «Qaraqalpaq xalıq qosıqları»¹⁴ degen miynetinde II bóliminde balalar folklorınıń úlgeri bolǵan «Besik jırı» hám «Balalar qosıqları» berilgen.

Dekabr, 2024-Yil

Keyin ala Q.Maqssetov hám Á.Tájimuratovlar tárepinen «Qaraqalpaq folklorı»¹⁵ atlı sabaqlıq kitap baspadan shıǵıp, bunda da balalar folklorınıń janrlarına ayırıqsha toqtap ótedi. Bul kitapta Q.Maqssetov hám Á.Tájimuratov jumbaq-jańıltpashlarda, erteklerdi jeke halında alıp qaraydı da, «besik jırı», «balalar qosıqları» sıyaqlı janrlardı qaraqalpaq xalıq qosıqları bóliminde talqılaydı. Ataqlı aǵartıwshı Q.Ayımbetov 1968-jılı baspadan shıqqan. «Xalıq danalıǵı»¹⁶ kitabında balalar folklorınıń janrlarına sıpatlama bergen. Bunda Q.Ayımbetov «Besik jırı», balalar oyın-zawıq qosıqları, ertekler, jumbaqlar, jańıltpashlardıń úlgilerine toqtap ótken. Keyin ala, bul kitap «Qaraqalpaqstan» baspası tárepinen 1988-jılı qaytadan basılıp shıǵadı¹⁷. Sonday-aq, Q.Ayımbetovtıń «Qaraqalpaq folklorı»¹⁸ atlı miynetinde de balalar folklorınıń ayırım janrlarına baha beriledi. 1980-jılı «Qaraqalpaqstan» baspası tárepinen járiyalanǵan «Qaraqalpaq folklorı»¹⁹ atlı kóp tomliq kitaptıń V-tomında balalar folklorınıń úlgileri berilgen. Bunda besinshi bapta «Besik jırları», altınshı bapta balalar qosıqlarınıń úlgileri orın alǵan.

1992-jılı I.Qurbanbaevtıń «Bilim» baspası tárepinen ekinshi ret qaytadan basılıp shıqqan, «Qaraqalpaq balalar ádebiyatı»²⁰ kitabınıń II bóliminde balalar ádebiyatınıń folklorındaǵı úlgileri haqqında qısqasha túsiniq berip ótedi. Bunda besik jırı, tusaw kesiw, turmıs-salt qosıqları, házil, aytısqosıqları, esap-sanaqqa úyretiw qosıqları, ótirik óleń, jańıltpash, naqıl-maqal, jumbaqlar, erteklerge toqtap ótedi. Al, III bóliminde «Eposlıq shıǵarmalarda balalar folklorına derek miyraslar» haqqında sóz etip, «Qoblan», «Alpamıs», «Qırq qız» dástanlarındaǵı balalarǵa úlgi miyraslardı keltirip ótedi.

Solay etip, biz joqarıda balalar folklorınıń házirgi kúnge shekem qalay izertlengenligine toqtap óttik. Bul izertlewler házirgi waqıtta da úziliske túsken joq. Sebebi, ele ashılmaǵan xalqımızdıń bala tárbiyalawdaǵı bay tájiriybeleri óz izertleniwiniń kútpekte. Jumısımızdı izertlewde maqsset etip alınǵan balalar muzıka folklorınıń tek ǵana ádebiy tárepi joqarıda atı atalǵan ilimpazlardıń izertlew jumlarında belgili dárejede sóz boldı. Biraq, bul izertlew jumısları biziń dissertaciya jumısımızdıń tiykarǵı maqsseti bolǵan muzikalıq tárbiyalıq táreplerin ashıp bere almaydı. Al muzıka tarawında bolsa balalar folklorı boyınsha hesh qanday ilimiy izertlew jumısları eleǵe shekem islenilmegenligin taǵı bir márte atap ótiwge boladı.

Dekabr, 2024-Yil

Jumistı jazıw barısında biz, belgili kompozitorlarımız K.Ótegenov, S.Palwanov, Q.Zaretdinov hám U.Abdullaevalardıń balalar folklorındaǵı oyın zawıq qosıqlarına jazılǵan muzikalı shıǵarmaların terennen úyreniw arqalı jumistıń aldırǵa qoyǵan maqsetin kórsetip beriwge umtıldıq. Bul boyınsha kórsetip beriwge K.Ótegenovtıń xalıq sózi hám namasına jazılǵan «Háyiw» qosıǵımın²¹ hám xalıq oyını «Shagala» namasınıń²² balalar repertuarı ushın qayta islewleri, S.Palwanovtıń «Hákke qayda»²³, «Mańlay shertpek»²⁴ hám «Aq terekpe, kók terek»²⁵ balalar -oyın-zawıq qosıqlarına jazǵan namaları, Q.Zaretdinovtıń «Túlkishek»²⁶ atlı solist hám balalar xori ushın jazılǵan qosıǵı, sonday-aq U.Abdullaevanıń eki dawısqa arnap jazılǵan. «Áwelemen-dúwelemen»²⁷ atlı muzikalı folklor shıǵarmaları hár tárepleme izertlenedi.

Bul muzikalı folklorlıq shıǵarmalardıń ayırımlarınıń atqarıwshılıq qıyınshılıqların esapqa ala otırıp, olardıń eki dawıslı yamasa xor túrinde bolıp, mektep jasındaǵı balalarǵa sáykes jazılǵanlıǵına baylanıslı, biz óz jumısımızda baqsha balalarınıń úyreniwi atqarıwı ushın qolaylı bolǵan, bir dawıslı melodiya túrinde kórsetip óttik. Solay etip jumısımızdıń izertleniw dárejesi joqarı da keltirgen ádebiyattanıw tarawındaǵı ilimiy izertlew jumısları hám muzıka tarawındaǵı kompozitorlarımız dóretken shıǵarmalar tiykarında ámelge asırıldı. Kórsetilgen ádebiyatlar tiykarında ameliy sabaqlarda adebiyatlar qollanıldı.

Rezyume

Maqalada qaraqalpaq folklor kórkem-óneri járdeminde oqıwshılardı ruwxıy etikalıq tarbiyalawdıń milliy mentalitet hám antropologiyalıq jantasıw menen óz-ara baylanıslı etnik, materiyallıq hám tiyisli etnopedagogik qasiyetleri anıqlastirilǵan hám ruwxıy etikalıq tárbiyaǵa tiyisli qaraqalpaq folklor anıqlastirilǵan hám interoriacion talqın hám analizlerge tiykarlangan

РЕЗИЮМЕ

В данной статье посредством искусства фольклор приводятся базовые данные анализа свойств и интерпретации, определенных песен, причетании которые носят характер духовна морального воспитания учащихся, определённых на национальном менталитете и антропологических подходов, этнических, культурно-просветительских и относящихся к этнопедагогическим свойством.

SUMMARY

In The article, by means of folklor skills of karakalpaks, etunic, cultural and moral etnopedagogical features which mutually reated witu national and antropologic approach on bringing up pupils morally were clarified and qaraqalpaq folklor which belong to moral upbringing were also clarigied and their interpretative way and analysing features were proved.

REFERENCES

1. ²⁷ Abdullaeva U. Baxitli balalıq T.Yangi asr avlodi 2005 j. 18-23 betler.
2. ¹ I.Karimov «Po puti bezopasnosti i stabilnogo razvitiya. T-6. Toshkent.2002
3. ¹³ Qaraqalpaq poeziyasınıń antologiyası. N. Qaraqalpaqstan 1965-j.
4. ¹⁵ Maqsetov Q., Tájımuratov Á., Qaraqalpaq folklorı N.Karaqalpaqstan 1979-j.
5. ¹⁶ Ayımbetov Q. Xalıq danalıǵı N.Qaraqalpaqstan 1968.
6. ¹⁷ Ayımbetov Q. Xalıq danalıǵı N. Qaraqalpaqstan 1988 17-23 betler
7. ¹⁸ Ayımbetov Q. Karaqalpaq folklorı N.Qaraqalpaqstan 1977
8. ¹⁹ Qaraqalpaq folklorı V tom Nókis Qaraqalpaqstan 1980 252-261 betler
9. ²⁰ Qurbanbaev I. Qaraqalpaq balalar ádebiyatı N. Bilim 1992, 1863 betler
10. ²¹ Amaniýazov Ğ., Ótegenov K. Qosıq muzıka sabaǵı N.134 bet
11. ²² Amaniýazov, Ğ.Ótegenov K. Qosıq nama sabaqlıǵı N.2-klass 31-bet
12. ²³ Palwanov S., Tajetdinova S. Qosıq-muzıka sabaqlıǵı 7 k. N.Bilim 200 j. 67-bet
13. ²⁴ Palwanov S., Tajetdinova S. Qosıq-muzıka sabaqlıǵı 7 k. N.Bilim 200 j. 76-bet
14. ²⁵ Amaniýazov Ğ. Keliń birge qosıq aytayıq N.Bilim 1994, 203 bet
15. ²⁶ Kompozitordıń qol jazba variantınan alındı.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH